

СРАВНЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ БЕЗПОРОДНЫХ КРЫС ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПАРАЦЕТАМОЛА И АСПИРИНА В НОРМЕ И ПРИ ПОЛИПРАГМАЗИИ.

Хидиров Зиядулла Эркинович

Ассистент кафедры Анатомии человека Самаркандского
государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190125>

ARTICLE INFO

Received: 17th November 2024
Accepted: 19th November 2024
Published: 20th November 2024

KEYWORDS

полипрагмазия,
морфометрия, морфология,
воспаление.

ABSTRACT

У людей стремление повысить эффективность лечения, помочь больному избавиться от всех развившихся у него заболеваний неизбежно приводит к назначению многих препаратов – лекарств (лекарств) – что, в свою очередь, приводит к полипрагмазии у больного.

Полипрагмазия является серьезной проблемой системы здравоохранения, так как клинически проявляется снижением эффективности фармакотерапии и развитием нежелательных побочных реакций, а также значительным увеличением затрат на здравоохранение.

В медицинской литературе часто используется термин «полипрагмазия», однако общепринятого определения не существует.

Для этой цели сравнение морфометрических показателей печени крыс в норме и под влиянием противовоспалительных препаратов при полипрагмазии параметры были изучены.

Цель работы — восполнение данных о морфологических и морфометрических показателях ткани печени.

Актуальность. В современном мире наблюдается стремительный рост создания и внедрения многих препаратов, способных улучшать течение заболеваний, которые, с одной стороны, улучшают состояние больного, а с другой - наносят серьезный вред здоровью.

В отечественных литературных источниках полипрагмазия определяется как одновременное применение многих лекарственных средств, в том числе необоснованное их применение. В зарубежной литературе используется термин «полипрагмазия» (полипрагмазия, на греческом языке поли-многие и аптека- препарат) В медицинских словарях полипрагмазия – это «смешивание нескольких препаратов в одном рецепте», «использование нескольких препаратов для лечения одного или нескольких заболеваний»; это явление часто наблюдается у пациентов пожилого возраста» и в научных публикациях дано более 24 определений.

Цели и задачи. Побочные эффекты лекарств, патологии почек и сердечно-сосудистой системы являются актуальной проблемой во всем мире.

Ведущее место в развитии этих патологий занимают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые являются одними из наиболее широко применяемых препаратов.

Гистологические методы анализа морфофункционального состояния печени широко используются в диагностике и дифференциальной диагностике заболеваний печени различной этиологии. Однако их результаты не всегда отражают нарушение всей структуры органа. Поэтому с точки зрения возможности изучения изменений в ткани печени при полипрагмазии с применением нестероидных противовоспалительных препаратов за цель было принято макроскопическое и микроскопическое исследование печени небелых крыс, а Макроскопически и микроскопически исследована печень 64 цветных крыс.

Материал и методы. В ходе обследования на основании макроскопических и микроскопических исследований тканей печени патогистологически исследовано 40 тканей печени, разделенных на две группы. Для общей морфологии разрезали по 2 кусочка каждой печени, т. е. большой кусок и кусок средней части размером 1,5x1,5 см, и замораживали в 10% нейтральном формалине. После промывки в проточной воде в течение 2-4 часов их обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и ксилоле, затем заливали парафином и готовили блоки. Срезы толщиной 5-8 мкм готовили из парафиновых блоков и окрашивали гематоксилином и эозином. Для изучения эффектов полипрагмазии у белых крыс опытной группы использовали следующие противовоспалительные средства:

Аспирин (производные NYaQD-салициловой кислоты), парацетамол (производные NYaQD-анилида).

Результаты и выводы. Белые крысы, взятые для эксперимента, были разделены на 2 группы (n=40): I группа – (интактный) контроль (n=20); II-группа - белые крысы, получавшие 2 вида нестероидных противовоспалительных препаратов: парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 мг/кг (n=20); Дозы этого препарата рассчитывали эмпирически и вводили внутривентриально ежедневно в течение 10 дней в виде раствора.

Со 141-го дня развития по 150-й день крысам Контрольной группы белых беспородных крыс внутривентриально через металлический зонд в течение 10 дней вводили по 0,5 мл дистиллированной воды.

Срезы печени чистопородных крыс морфометрически исследовали, размеры паренхимы печени и гепатоцитов измеряли с помощью окуляр-микрометра, в котором использовали тринокулярный микроскоп китайского производства. DN-107t/ Модель NLCD-307b (Roman, Китай).

Математическая обработка полученных в ходе исследования морфологических данных осуществлялась непосредственно из общей матрицы пакета данных Microsoft Office с использованием возможностей программы «STTTGRAF 5.1» на персональном компьютере Pentium-IV «Excel 7.0», стандартного отклонения и репрезентативных ошибок. были полны решимости.

Методами вариационной параметрической статистики были рассчитаны среднее арифметическое (M), среднее квадратическое отклонение (m), средняя стандартная ошибка (m), относительные значения (частота, %) исследуемого показателя.

Статистическую значимость измерений, полученных при сравнении размеров, определяли путем расчета критерия Стьюдента (t) на нормальность распределения (по критерию эксцесса) и вероятности ошибки (P) при проверке равенства общих дисперсий. (e – тест Фишера). Для оценки статистической значимости рассчитанных

критериев использовались таблицы показателей и критических значений допустимых уровней значимости (P).

За статистически значимые изменения были приняты четыре основных уровня значимости: высокий - $R < 0,001$, средний $R < 0,010$, низкий (предельный) - $R < 0,050$, незначительный (неопределенный) - $R > 0,050$.

Так, применение комплекса нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), как описано выше, приводило к появлению различных патоморфологических изменений в паренхиме печени крыс (рис. 1, 2). Лечение некоторых хронических заболеваний является длительным процессом, и учитывая высокую вероятность развития у больных токсических патологий печени, в схемы лечения рекомендуется включать гепатопротекторные средства.

Заключение. Эта информация позволяет различать патологии и сравнивать клетки между собой с помощью микроскопа, зная нормальные показатели печени.

- Гистологические методы анализа морфофункционального состояния печени широко используются в диагностике и дифференциальной диагностике заболеваний печени различной этиологии.

- Эти данные могут быть использованы для заполнения микроскопических и макроскопических данных в учебном процессе студентов кафедр гистологии и патологии медицинских учреждений.

- Сравнение морфометрических показателей печени инбредных крыс в норме и под влиянием противовоспалительных препаратов при полипрагмазии знание его параметров облегчает постановку патогистологического диагноза.

Литература:

1. Санжар Садинович Усанов, Зиядулла Эркинович Хидиров (2024), KALAMUSHLAR JIGARINING MORFOMETRIK KO'RSATGICHLARINI POLIPROGMAZIYA SHAROITIDA YALLIG'LANISHGA QARSHI 4 HIL VOSITALAR TA'SIRI HOLATIDA O'RGANISH, Journal of new century innovations, 48(1), (113-119)
2. Санжар Садинович Усанов, Зиядулла Эркинович Хидиров, Ширин Шухратовна Абдурайимова (2024), ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ЖИГАРИНИНГ НОРМАДА МОРФОЛОГИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ ЎРГАНИШ. TADQIQOTLAR. UZ, 33(2), (98-105)
3. Sanjar Usanov, Zafarjon Abduraimov (2024), YALLIG 'LANISHGA QARSHI DORI VOSITALARI POLIPRAGMAZIYASIDA JIGAR PARENXIMASINING MORFOMETRIK O 'ZGARISHLARINI O 'RGANISH, Medical science of Uzbekistan, (13-17)
4. Ортиқ Исмоилович Исмоилов, Санжар Садинович Усанов, Зиядулла Эркинович Хидиров (2024), ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАРДА ЖИГАР ТЎҚИМАСИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ ВА МОРФОМЕТРИК КЎРСАТГИЧЛАРИНИ НОРМАЛ ВА ПОЛИПРАГМАЗИЯДА ЯЛЛИГ'ЛАНИШГА ҚАРШИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ 4 ХИЛ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ ТАСИРИ ХОЛАТИДА ТАҚҚОСЛАШ, ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 43(7), (112-121)
5. Ismoilov Ortik Ismoilovich, Usanov Sanjar Sadinovich, Khidirov Ziyadulla Erkinovich (2024), COMPARISON OF LIVER TISSUE MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS IN NORMAL AND POLYPRAGMOUS ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN ALBUM RATS UNDER THE EFFECT OF 4 DIFFERENT ANTI-INFLAMMATORY DRUGS, Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(5), (368-375)
6. Мустафоев З. М., Бахронов Ж. Ж., Хидиров З. Э. Яллиг'ланишга қарши дори воситалари полипрагмазиясида буйрак нефронларида рўй берадиган морфометрик ўзгаришлар. Биология ва тиббиёт муаммолари // Самарқанд-2022. – 2022. – Т. 3. – С. 177-181.
7. Усанов С., Хидиров З., Олимова Ж. ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ЖИГАРИНИНГ МЕЪЁРДАГИ МОРФОЛОГИК ВА МОРФОМЕТРИК ПАРАМЕТРЛАРИ // Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 101-107.

8. Zafarjon A., Khidirov Z. E. MAIN CAUSES, DIAGNOSIS, AND EFFECTIVE TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME //World Bulletin of Public Health. – 2023. – Т. 21. – С. 223-228.
9. Давлатов С. С., Хидиров З. Э., Насимов А. М. Дифференцированный подход к лечению больных с синдромом Мириizzi //Academy. – 2017. – №. 2 (17). – С. 95-98.
10. Мустафоев З. М., Абдураимович А. З., Хидиров З. Э. МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ, СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ ПОЧЕК ПРИ ПОЛИПРАГМАЗИИ аспирином, парацетамолом, ибупрофеном //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 46. – С. 1177-1183.
11. Усанов С. С. и др. KALAMUSHLAR JIGARINING MORFOMETRIK KO'RSATGICHLARINI POLIPROGMAZIYA SHAROITIDA YALLIG'LANISHGA QARSHI 4 HIL VOSITALAR TA'SIRI HOLATIDA O'RGANISH //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 48. – №. 1. – С. 113-119.
12. Усанов С. С., Хидиров З. Э., Абдурайимова Ш. Ш. ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ЖИГАРИНИНГ НОРМАДА МОРФОЛОГИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ ЎРГАНИШ //TADQIQOTLAR. UZ. – 2024. – Т. 33. – №. 2. – С. 98-105.
13. Курбонов Н. А., Давлатов С. С., Рахманов К. Э. Optimization of surgical treatment of patients with mirizzi syndrome //журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 1.
14. Курбонов Н. А., Давлатов С. С., Рахманов К. Э. Optimization of surgical treatment of patients with mirizzi syndrome //журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 1.
15. Хидиров З. Э., ўғли Мустафоев З. М. ЯЛЛИҒЛАНИШГА ҚАРШИ 3 ТУРДАГИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ БУЙРАКЛАР МОРФОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ //SCHOLAR. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 12-22.
16. Усанов С. С., Хидиров З. Э., Абдурайимова Ш. Ш. ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ЖИГАРИНИНГ НОРМАДА МОРФОЛОГИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ ЎРГАНИШ //TADQIQOTLAR. UZ. – 2024. – Т. 33. – №. 2. – С. 98-105.
17. Исмоилов О. И., Усанов С. С., Хидиров З. Э. ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАРДА ЖИГАР ТЎҚИМАСИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ ВА МОРФОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ НОРМАЛ ВА ПОЛИПРАГМАЗИЯДА ЯЛЛИҒЛАНИШГА ҚАРШИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ 4 ХИЛ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ ТАСИРИ ХОЛАТИДА ТАҚҚОСЛАШ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 43. – №. 7. – С. 112-121.
18. Zafarjon, A., & Khidirov, Z. E. (2023). MAIN CAUSES, DIAGNOSIS, AND EFFECTIVE TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME. World Bulletin of Public Health, 21, 223-228.